

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ЭКССУДАТИВНОЙ ФОРМЫ ХРОНИЧЕСКОГО РИНОСИНУСИТА

Нурова Г.У.

<https://orcid.org/0000-0003-2708-7874>

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17538538>

Экссудативная форма хронического риносинусита (ХРС) характеризуется стойким воспалением слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух с выраженной гиперсекрецией слизистого или серозного отделяемого. Клиническое течение заболевания во многом зависит от возрастных особенностей организма, что определяет различия в патогенезе, симптоматике и ответе на терапию.

В детском возрасте экссудативный ХРС чаще связан с аденоидной вегетацией, анатомической незрелостью носоглотки, частыми респираторными инфекциями и формированием гнойно-слизистого экссудата. Клиническая картина характеризуется затруднённым носовым дыханием, ночным кашлем, снижением слуха и повторными эпизодами обострений.

У пациентов молодого и среднего возраста преобладают аллергические и вазомоторные механизмы, нередко ассоциированные с нарушениями мукоцилиарного клиренса. Клинически доминируют стойкая заложенность носа, ринорея, головная боль, снижение качества жизни и обонятельные расстройства.

В старших возрастных группах отмечаются атрофические изменения слизистой, снижение местного иммунитета и частое сочетание с сопутствующими заболеваниями (ГЭРБ, астма, метаболические нарушения). Симптоматика менее выражена, однако течение заболевания имеет тенденцию к затяжному и торпидному характеру, с низкой эффективностью стандартной терапии.

Учитывая выявленные возрастные различия, ранняя клинико-диагностическая стратификация пациентов с экссудативной формой ХРС является важным условием для выбора оптимальной терапевтической тактики и повышения эффективности лечения.

Цель исследования. Определить возрастные особенности клинического течения экссудативной формы хронического риносинусита и оценить степень тяжести заболевания у пациентов различных возрастных групп для оптимизации диагностических подходов и выбора наиболее эффективной лечебной тактики.

Материалы и методы исследования. В период с 2020 по 2024 годы было проведено исследование 199 случаев ХР. Данное заболевание лечили у пациентов возрастной категории от 18 до 75 лет, большинство из которых находились в трудоспособном возрасте. Из общего числа пациентов, мужчин было 121 (60,8%), в то время как женщин – 78 (39,2%).

Из 199 исследуемых пациентов 43 (21,6%) пациента имели экссудативную форму хронического риносинусита. В исследовании участвовало 43 пациента с хроническим риносинуситом, распределенных по возрастным группам и полу. Среди них 30 пациентов (69,7%) были мужчинами, а 13 (30,3%) – женщинами. Возрастная группа 41-55 лет оказалась наиболее представлена среди всех участников (23 пациента или 53,5%). Следующей по численности группой были пациенты в возрасте от 26 до 40 лет

(8 пациентов, 18,6%), затем группа 18-25 лет (6 пациентов, 13,9%) и, наконец, возрастная категория 56-70 лет (6 пациентов, 13,9%).

С точки зрения тяжести заболевания, распределение пациентов по возрастам выглядело следующим образом:

- На первой стадии заболевания находились 3 пациента, все из возрастной группы 18-25 лет.

- На второй стадии наибольшее количество пациентов (5 из 11) было в возрастной группе 26-40 лет.

- На третьей стадии, которая была наиболее распространенной (24 пациента), преобладали пациенты возрастной группы 41-55 лет (19 из 24).

- На четвертой стадии, самой тяжелой, было всего 5 пациентов, распределенных более равномерно между группами 26-40 лет, 41-55 лет и 56-70 лет.

Результаты исследования: Экссудативная форма хронического риносинусита характеризуется выраженной возрастной обусловленностью клинического течения, что проявляется различиями в патогенетических механизмах, симптоматике и ответе на лечение у пациентов разных возрастных групп. Среди всех обследованных пациентов с хроническим риносинуситом экссудативная форма выявлена у 21,6% случаев, что свидетельствует о её значимом вкладе в структуру хронических воспалительных заболеваний ЛОР-органов.

Наибольшая частота встречаемости экссудативного ХРС отмечена у пациентов в возрасте 41–55 лет (53,5%), что может быть связано с максимальной выраженностью профессиональных, иммунных и физиологических нагрузок данной возрастной категории. Анализ тяжести заболевания показал, что наиболее распространённой является III стадия (55,8%), преимущественно у пациентов 41–55 лет, что подтверждает более тяжёлое и длительное течение заболевания в среднем возрасте. У молодых пациентов (18–25 лет) экссудативный ХРС чаще протекает в лёгкой форме (I стадия), в то время как у лиц старших возрастных групп (56–70 лет) наблюдается тенденция к более затяжному и торпидному течению заболевания, с увеличением доли тяжёлых форм.

Выводы: Полученные данные подтверждают необходимость ранней возрастной стратификации пациентов с экссудативной формой ХРС для выбора индивидуализированных диагностических и лечебных подходов с целью повышения эффективности терапии и профилактики прогрессирования заболевания.